

СИРДАРЁ ВИЛОЯТИНИНГ ЎРТАЧА ШЎРЛАНГАН ШАРОИТИДАГИ ҒЎЗА ГЕНОТИПЛАРИНИНГ БАЪЗИ ҚИММАТЛИ- ХЎЖАЛИК КЎРСАТКИЧЛАРИ

Аширалиева С.М^{1,2}., Набиев С.М¹., Шавқиев Ж.Ш¹.

¹Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти

²Гулистон давлат университети

Аннотация: Мақолада Сирдарё вилоятининг ўртача шўрланган шароитида етиштирилган ўрта толали (*G. hirsutum* L.) ғўза нав ва тизмаларининг қимматли-хўжалик кўрсаткичлардан кўсак сони, ҳосил шоҳи, кўсакдаги пахта оғирлиги, ўсимлик маҳсулдорлиги, тола чиқими ва 1000 дон чигит вазни таҳлил натижалари келтирилган. Сирдарё вилояти тажриба майдонида *G. hirsutum* L. турига мансуб ғўзанинг қимматли-хўжалик белгилари бўйича Самара, T-606, T-1849, T-2204, T-2796, T-1907, T-578 ва T-989 нав ва тизмаларига нисбатан Султон, Ан Баёвут-2, Бухоро-102, T-1205 ва T-2460 ғўза нав ва тизмалари ўртача шўрхоқликка чидамли экандиги аниқланди. Тажриба натижаларига кўра, Султон, Ан Баёвут-2, Бухоро-102, T-2460 ва T-1205 ғўза нав ва тизмалари шўрхоқлик селекциясида ижобий донор экан.

Калим сўзлар: *G. hirsutum* L, ғўза, нав, тизма, кўсак, маҳсулдорлик.

Abstract: The article presents the results of the analysis of economic parameters of Upland cotton (*G. hirsutum* L.) cultivars and lines grown in moderate salinity conditions of Syrdarya region, including the number of bolls, yield, cotton weight per boll, plant productivity, fiber yield, and 1000 seed weight. In comparison with Samara, T-606, T-1849, T-2204, T-2796, T-1907, T-578 and T-989 varieties and lines in the experimental field of Syrdarya region Sultan, An Bayovut-2, T-1205 and T-2460 cotton varieties and lines were found to be resistant to moderate salinity. According to experience, Sultan, An Bayovut-2, Bukhara-102, T-2460 and T-1205 cotton varieties and lines are positive donors in the selection of salinity.

Key words: G. hirsutum L, cotton, cultivar, line, boll, productivity.

КИРИШ

Шўрланган тупроқлар шароитида дала экинлари етиштириш ва уларнинг тузга чидамлилигини ошириш мелиорацияда долзарб масала бўлиб келмоқда. Ушбу шароитида дала экинлари шўрга мослашувчанлиги ва чидамлилигини оширишнинг илғор технологияларини қўллаш асосида амалга ошириш, шунингдек тупроқлар мелиорациясига алоҳида аҳамият бериш муҳим ҳисобланади.

Ҳозирги кунда, шўрланган ерлардан самарали фойдаланишда тупроқ шўрига нисбатан чидамли навларни ва экинларни тупроқ ва иқлим шароитидан келиб чиқиб, шўрланиш даражаларига боғлиқ ҳолда етиштириш технологиялари яратиш мақсадга мувофиқдир.

Ўзбекистон қишлоқ хўжалигининг асосий тармоқларидан бири бўлган пахтачиликда ғўза (*G. hirsutum L*)нинг серҳосил, тола сифати юқори, турли стресс омилларга чидамли бўлган навлар яратишда бошланғич ашё сифатида гермплазма нав намуналаридан фойдаланиш истиқболли йўналишдан бири ҳисобланади. Ғўзанинг тетраплоид турларига мансуб нав ва тизмаларининг шўрга чидамлилик хусусиятларини маҳаллий ғўза навларига ўтказиш орқали янги ирсий асосга эга генотипларни яратиш катта илмий-амалий аҳамиятга эга.

Шўрхоқлик ўсимликларнинг ўсиш–ривожланиши ва ҳосилдорлигига салбий таъсир кўрсатувчи омиллардир. Ўсимлик илдизи орқали сўриб олинувчи ер остида туз захираларининг кўпайиши деҳқончиликда пахта ҳосилдорлигига катта таъсир кўрсатади. Шу сабабли ўсимликнинг шўрга чидамлилик хоссасини ўрганиш – бу бошқа кўплаб қишлоқ хўжалиги экинларини етиштириш соҳалари каби пахтачилик соҳасида ҳам деҳқонлар учун асосий диққат–эътибор қаратилувчи масалалардан бири ҳисобланади.

Абиотик стресс шароитида жавоб реакцияси сифатида дастлаб, эрта муддатларда ўсимликда барг юзаси катталаниши жараёни секинлашиши

аниқланшан[1,2,3]. Бу эса ўсимлик организми тўқималарида моддалар алмашинуви жараёнида сарфланувчи углеводлар ва энергия истеъмоли даражаси камайишига олиб келади.

Бир қатор олимлар ўз тажрибаларида абиотик стресслар ўсимлик ривожланишига салбий таъсир кўрсатиши ва бу ўз навбатида ўсимлик маҳсулдорлигининг 50% гача камайишига олиб келиши аниқланган[4,5,6]. Ўсимлик маҳсулдорлигининг барқарорлиги юқори даражада бўлган ғўза навларини яратиш муаммоси ғўзада ўсиш, ноқулай муҳит омилларига физиологик чидамлилиқ ва маҳсулдорликнинг ўзаро боғлиқликларини ҳар томонлама ўрганишни талаб этади. Чунки, ўсимлик организмидаги қимматли-хўжалиқ кўрсаткичлар ўсимликнинг биологик хусусиятларига ва муҳит шароитларига боғлиқдир.

Тадқиқотнинг мақсади: Сирдарё вилояти ўртача шўрланган шароитида ғўза нав ва тизмаларда қимматли-хўжалиқ кўрсаткичларни ўрганиш.

ТАДҚИҚОТ ОБЪЕКТИ ВА ЎТКАЗИШ ШАРОИТЛАРИ

Тажриба ишлари Сирдарё вилояти Мирзаобод тумани Бек кластер МЖЧ Баҳор СИУ ҳудудидаги “Ўсимлик маҳсулотлари етиштириш ва қайта ишлаш технологиялари илмий амалий маркази”нинг тажриба майдонида *G. hirsutum* L. турига мансуб Самара, Султон, Ан Баёвут-2, Бухоро-102, Т-1849, Т-606, Т-2460, Т-1205, Т-2204, Т-2796, Т-1907, Т-578 ва Т-989 нав ва тизмалар экилди. Дала тажриба майдони эскидан суғориладиган бўз-ўтлоқи тупроқларидан ташкил топган ўртача шўрланган ер майдонлари ҳисобланади. Сирдарё вилоятининг оч тусли бўз тупроқлари ўзига хос хусусиятларига эга. Тупроқнинг механик таркибини майда кум (0,1-0,05 мм) ва йирик чанг (0,05-0,01 мм) ташкил этиб, уларнинг миқдори 49-64% ни ташкил этди. Йирик заррачалар (0,25 мм катта) миқдори эса ўртача 1,8% ни ташкил этди. Умуман

олганда, тажриба майдони тупроғининг механик таркиби бўйича енгил кумоқли ҳисобланади [7]. Тупроқнинг солиштира массаси 2,71-2,72 с/м³ ни ташкил этди. Тупроқнинг умумий ғоваклиги 46-48 % ни ташкил этди. Тупроқ таркибида асосан NaCl, Na₂SO₄, MgSO₄, Na₂CO₃ тузлари учрайди. Ушбу тузлардан ўсимлик учун ош тузи NaCl ва сода Na₂CO₃ жуда зарарли ҳисобланади [7].

Ўза генотип материаллари рендомизация қилинган ҳолда 3 такрорда олиб борилди. Намуналар ҳар бир такрорда жами 50 та уячадан иборат бўлган 5 метр узунлигидаги иккитадан ариққа экилган.

Тадқиқот ўза ўсимликларини кўсак сони, ҳосил шоҳи, кўсакдаги пахта оғирлиги, ўсимлик маҳсулдорлиги, тола чиқими ва 1000 дона чигит вазни белгилар ўрганилди.

Қимматли-ҳўжалик кўрсаткичлари маълумотларининг бошланғич таҳлиллари Microsoft® Office EXCEL 2016 дастурида бажарилди ва NCSS 2022 дастурларидан фойдаланган ҳолда дисперсион (ANOVA, Two-Sample T-Test) таҳлиллари қилинди.

НАТИЖАЛАР ВА УЛАРНИНГ МУҲОКАМАСИ

Ўза генотипларида ўсимлик ҳосил шоҳи ўрганилганда, Султон, Т-2460 ва Т-1205 ўза нав ва тизмаларида (мос равишда 8,2±0,26 дона, 8,13±0,24 дона ва 8,07±0,32 дона) юқори кўрсаткичларда бўлса, Т-2204 ва Т-1907 тизмаларида (мос равишда 5,4±0,21 дона ва 5,6±0,29 дона) энг паст кўрсаткичларда бўлди. Бир қанча тадқиқотчилар шўрхоқлик шароитида чидамсиз ўза навларда ҳосил шоҳи кескин пасайиши аниқланган[8,9,10,11]. Бу эса ўсимликдаги кўсаклар миқдорини камайишига олиб келади.

Расм-1. Сирдарё вилояти ўртача шўрланган тупроқ шароитида ғўза генотипларининг ҳосил шоҳи кўрсаткичлари

Сирдарё вилояти ўртача тузли тупроқ шароитида Самара, Султон, Ан-Баёвут, Бухоро-102, Т-606, Т-2460, Т-1205 ва Т-578 ғўза нав ва тизмаларига нисбатан Т-2204, Т-1907 ва Т-989 тизмаларида ҳосил ҳоши кескин камайишидаги фарқ ишончилиги қайд этилди.

Битта кўсақдаги пахта оғирлиги кўрсаткичи ғўза нав ва тизмаларида ўрганилганда, энг юқори кўрсаткичлар Т-2460 тизмасида $4,35 \pm 0,06$ г ни, энг паст кўрсаткич эса Т-578 тизмаси $3,9 \pm 0,07$ г қайд қилинди. Тажрибадан аниқландики, Сирдарё вилояти ўртача тузли тупроқ шароитида Султон, Т-1849 ва Т-2460 ғўза нав ва тизмаларига нисбатан Т-578 тизмасида кўсақдаги пахта оғирлиги кескин камайиш фарқ ишончилиги аниқланди.

Расм-2. Сирдарё вилояти ўртача шўрланган тупроқ шароитида ғўза генотипларининг битта кўсакдаги пахта оғирлиги кўрсаткичлари

Ғўза генотиплари тузли шароитида битта ўсимликдаги кўсак сони ўрганилганда, энг юқори кўрсаткичлар Султон ва T-1205 ғўза нав ва тизмасида (мос равишда $9,67 \pm 0,64$ дона ва $9,53 \pm 0,64$ дона) бўлса, энг паст кўрсаткичлар эса T-1849, T-1907 ва T-2796 тизмаларида (мос равишда $7,07 \pm 0,42$ дона, $7,07 \pm 0,36$ дона ва $7 \pm 0,46$ дона) аниқланди.

Расм-3. Сирдарё вилояти ўртача шўрланган тупроқ шароитида ғўза генотипларининг битта ўсимликдаги кўсак сони кўрсаткичлари

Ўртача тузли тупроқ шароитида Султон, Ан-Баёвут, Бухоро-102, Т-2460 ва Т-1205 ғўза нав ва тизмаларига нисбатан Т-1849, Т-2204, Т-2796, Т-1907 ва Т-989 тизмаларида кўсак сони кескин камайиш фарқ ишончилиги қайд этилди. Ўсимликда гуллаш давригача бўлган вақт давомида юзага келувчи шўрхоқлик ўсимлик тупида гул ҳосил қилувчи куртаклар шаклланувчи соҳалар сони кескин камайиши адабиётларда келтирилган. Ушбу ҳолат эса ғўза ўсимлигида куртаклар ва кўсаклар сони камайиши ва бу эса ҳосилдорлик пасайиши аниқланган [12,13,14].

Ғўза генотипларини ўсимлик маҳсулдорлиги бўйича Султон, Т-2460 ва Т-1205 ғўза нав ва тизмаларида (мос равишда $41,09 \pm 1,37$ г, $42,22 \pm 3,6$ г ва $40,79 \pm 1,66$ г) юқори кўрсаткичда бўлса, Т-2204, Т-1907 ва Т-989 тизмаларида (мос равишда $27,19 \pm 1,52$, $28,78 \pm 1,3$ г ва $28,2 \pm 1,55$ г) энг паст кўрсаткичларда бўлди. Ғўза экиннинг ўсимлик маҳсулдорлиги белгиси бўйича шўрхоқлик шароитида Султон, Ан-Баёвут, Бухоро-102, Т-2460 ва Т-1205 ғўза нав ва тизмаларига нисбатан Т-1849, Т-2204, Т-1907 ва Т-989 тизмаларида кескин камайиш фарқи ишончли эканиги аниқланди ва бу навлар ўсимлик маҳсулдорлиги белгиси бўйича шўрхоқликка мойиллиги қайд этилди.

Расм-4. Сирдарё вилояти ўртача шўрланган тупроқ шароитида ғўза генотипларининг ўсимлик маҳсулдорлиги кўрсаткичлари

Ѓўза генотипларини ўсимликларнинг тола чиқими ўрганилганда, Ан-Баёвут, Т-606, Т-1205 ғўза нав ва тизмаларида 35% дан юқори кўрсаткичларда бўлса, Самара, Султон, Т-2796 ва Т-1907 нав ва тизмаларида 34% энг паст кўрсаткичларда ташкил этди. Ѓўза экиннинг тола чиқими белгиси бўйича шўрхоқлик шароитида Самара, Султон, Т-2796 ва Т-1907 нав ва тизмалари Ан-Баёвут, Т-606, Т-1205 ғўза нав ва тизмаларига нисбатан кескин камайишидаги фарқ ишончли эканиги аниқланди.

Расм-5. Сирдарё вилояти ўртача шўрланган тупроқ шароитида ғўза генотипларининг ўсимлигида тола чиқими кўрсаткичлари

Ўртача тузли тупроқ шароитида 1000 донга чигит вази Бухоро-102, Т-2460 ва Т-1205 ғўза нав ва тизмаларида (мос равишда $111,67 \pm 1,33$ г, $108,47 \pm 1,31$ г ва $112,67 \pm 1,49$ г) энг юқори бўлса, Т-606, Т-2204, Т-1907 ва Т-578 тизмаларида энг паст кўрсаткичларда қайд этилди.

Расм-6. Сирдарё вилояти ўртача шўрланган тупроқ шароитида ғўза генотипларининг ўсимлигида 1000 дона чигит вазни кўрсаткичлари

Ғўзанинг нав ва тизмаларида 1000 дона чигит вазни белгиси бўйича шўрхоқлик шароитида ўрганилганда, Султон, Ан-Баёвут, Бухоро-102, Т-2460 ва Т-1205 ғўза нав ва тизмаларига нисбатан Т-1849, Т-2204, Т-1907 ва Т-989 тизмаларида кескин камайиш фарқи ишончли эканиги қайд этилди.

ХУЛОСАЛАР

Ғўза тизмалари ўртача тузли шароитида морфо-хўжалик белгиларининг кўрсаткичларининг таҳлили кўра, Самара, Т-1489, Т-606, Т-2204, Т-2796, Т-1907, Т-578 ва Т-989 ғўза нав ва тизмалари нисбатан Султон, Ан-Баёвут-2, Бухоро-102, Т-2460 ва Т-1205 ғўза нав ва тизмалари ўртача шўрхоқликка чидамли эканлиги аниқланди.

АДАБИЁТЛАР

1. Ahmad, S., N.I. Khan, M.Z. Iqbal, A. Hussain and M. Hassan. Salt tolerance in cotton (*Gossypium hirsutum* L.). Asian J. Plant Sci.2002. 6(1): 715-19.
2. Tohir AB, Rustam MU, Yang H, Shukhrat AH, Sardorbek M, Jaloliddin S, Saidgani N, Zhang D, Alisher AA. Effect of water deficiency on relationships

- between metabolism, physiology, biomass, and yield of upland cotton (*G. hirsutum* L.). *J. Arid Land*.2018. 10(3): 441-456.
3. Shavkiev J, Azimov A, Nabiev S, Khamdullaev S, Amanov B, Kholikova M, Matniyazova H, Yuldashov U. Comparative performance and genetic attributes of upland cotton genotypes for yield-related traits under optimal and deficit irrigation conditions. *SABRAO J. Breed. Genet.* 2021. 53(2): 157-171.
 4. Ali, Y., Z. Aslam and M. Asif. 2004. A high yielding and salt tolerant new cotton variety. NIAB-999. *Int. J. Biol. Biotech.*, 1(2): 181-85
 5. Shukhrat Khamdullaev, Saidgani Nabiev, Abdulahad Azimov, Jaloliddin Shavkiev and Utkir Yuldashov. Combining Ability of Yield and Yield Components in Upland Cotton (*G. hirsutum* L.) Genotypes Under Normal and Water-Deficit Conditions. *Plant Cell Biotechnology and Molecular Biology*.2021. 22(35&36):176-186.
 6. Dong H. Combating salinity stress effects on cotton with agronomic practices. *Afr J Agric Res*.2021 7:4708–4715.
 7. Аширалиева С. М., Набиев С. М., Мадрахимов М. И., Хотамов А. Т. Сирдарё вилоятининг ўртача шўрланган шароитидаги ғўза ўсимлигининг баъзи физиологик кўрсаткичлари. *Academic Research in Educational Sciences*. 2022.3(12). 55-64.
 8. Du L, Cai C, Wu S, Zhang F, Hou S, Guo W (2016) Evaluation and exploration of favorable QTL alleles for salt stress related traits in cotton cultivars (*G. hirsutum* L.). *PLoS ONE* 11:e0151076
 9. Shavkiev J, Nabiev S, Azimov A, Khamdullaev S, Amanov B, Matniyazova H, Nurmetov K (2020). Correlation coefficients between physiology, biochemistry, common economic traits, and yield of cotton cultivars under full and deficit irrigated conditions. *J. Crit. Rev.* 7(4):131-136.
 10. Guo-Wei Z, Hai-Ling L, Lei Z, Bing-Lin C, Zhi-Guo Z. Salt tolerance evaluation of cotton (*Gossypium hirsutum*) at its germinating and seedling stages and selection of related indices. *Yingyong Shengtai Xuebao* 2011. 22:2045–2053.

11. Shavkiev J., Nabiev S., Azimov A., Chorshanbiev N., And Nurmetov KH (2022). Pima cotton (*Gossypium barbadense* L.) Lines assessment for drought tolerance in Uzbekistan. SABRAO Journal of Breeding and Genetics 54 (3) 524-536.
12. Basal, H., M.A. Demiral and O. Canavar. 2006. Shoot biomass production of converted race stocks of upland cotton (*Gossypium hirsutum* L.) exposed to salt stress. Asian J. Plant Sci., 5(2): 238-42
13. Shavkiev J, Nabiev S, Khamdullaev Sh, Usmanov R, Chorshanbiev N (2019). Physiologic-biochemical and yield traits parameters of cotton varieties under different water irrigated regimes. Bull. Agrarian Sci. Uzbekistan. 78(4(2): 157-162.
14. Ma X, Dong H, Li W (2011) Genetic improvement of cotton tolerance to salinity stress. Afr J Agric Res. 2011.6:6797–6803
15. АХ Мақамов, ММ Холмурадова, НН Хусенов, УА Бойқобилов, ЖШ Шавқиев (2022). Ғўза генотипларининг сув танқислигига чидамлигини баҳолаш. Academic research in educational sciences.3(6): 437-446.